

Ірина Жиленко

Кандидат богослов'я, провідний науковий співробітник
Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

РАННІ РЕДАКЦІЇ ЖИТІЯ СВ. ВАРВАРИ В УКРАЇНІ

Свята Варвара Великомучениця є святою грецькою і сирійською, однак для України вона назавжди стала своєю. Тільки святий Миколай Мирлікійський вшанується в Україні більше від неї. Ми не можемо точно локалізувати час появи у Києві мощей святої в межах XII – початку XVI ст., але агіографічні пам'ятки дозволяють дещо висвітлити історію її вшанування в Києві. На жаль, на відміну від інших творів давньої української і перекладної літератури, тексти варваринського циклу можуть вважатися не просто погано дослідженими – вони є взагалі недослідженими. Навіть загальні популярні описи, і ті можна порахувати по пальцях.

Звичайно, агіографічна традиція св. Варвари склалась на території Візантії. Найдавніші відомі тексти її житій походять із сирійської літературної традиції і датуються VIII ст. Зокрема, найраніше міститься у збірнику житій святих жон з сиро-антіохійського чи синайського манускрипта. Знайдений бл. 1892–1893 рр. й опублікований англійською дослідницею Агнес Сміт в оригіналі й англійською мовою¹. М. Федотова вважає, що автором пам'ятки був Іоанн Столпник². До найбільш ранніх текстів відносяться також енкаміони (славослов'я). Їх пов'язують з іменами Іоанна Дамаскіна, Арсенія Керкірського і Георгія Граматика³. Пізніше у візантійській традиції склалась ціла низка варваринських текстів. Найвідоміше з них приписується св. Симеону Метафрасту, хоча дана атрибуція не є абсолютно однозначною⁴.

У нашій писемності ім'я св. Варвари з'являється вперше у місяцесловах ранніх списків Євангелії. Однак проблема в тому, що воно входить до числа тих, які О. Лосева називає “літургічним ядром” місяцеслова⁵, яке переписувалося поза наявністю і рівнем вшанування святих у нас. Але це дозволяє говорити про існування такого вшанування. Зокрема, пам'ять св. Варвари в Остромировій Євангелії (арк. 243) свідчить про вшанування її у нас в XI ст. Разом із тим, поширені грецькомовні житія святої, якщо вони взагалі перекладалися до XIV ст., до нашого часу не дійшли. Відомі лише короткі версії у складі Прологу. Власне це не означає, що їх не було, однак, працювати можна тільки з текстами, які є в наявності. До останніх “Могилянських читань” мною була підготована доповідь про найбільш ранні відомі у нас проложні житія св. Варвари. На жаль, за воєнних обставин – постійних відключень електрики – мою доповідь і доповіддю назвати було тяжко. Тому коротко повторю викладений там матеріал і перейду до наступного.

Короткі житія святої наявні у всіх головних редакціях Прологу⁶. Саме по собі це могло би нічого не означати, бо основа його є традиційною. Проте, оскільки тексти у різних редакціях суттєво відрізняються – це свідчить про постійну вдумливу роботу над матеріалом, чого ми не бачимо у більшості проложних текстів, присвячених грецьким святым.

На сьогодні, наскільки нам відомо, практично відсутні дослідження цих текстів, тому

Сторінка із Остромирової
Євангелії з пам'яттю
св. Варвари і св. Юліанії

¹ Lewis, Agnes Smith. Select narratives of Holy women from the Syro-Antiochene or Sinai palimpsest. London, 1900. P. 77–84.

² Федотова М. А. Культ святої Варвари в творчестве Димитрия Ростовского. *Русская литература*. 1999. № 4. С. 99.

³ Якушев Я. Житие св. Великомученицы Варвары. *ТКДА*. 1916. № 1–2. С. 17–18.

⁴ Там же. С. 34–38.

⁵ Лосева О. В. Русские месяцесловы XI–XIV веков. М., 2001. С. 33–34.

⁶ Федотова М. А. Житие святої Варвари в Древней Руси. 2003. С. 77. URL: http://odrl.pushkinskijdom.ru/LinkClick.aspx?fileticket=JYnd3r4vs_4%3D&tabid=229977

ці студії є першими. Нами проаналізовано 16 списків прологів, і виділено три основні редакції, які відносяться до Короткого і Поширеного Прологу, та більш пізньої Стишної його редакції. Нижче наводимо приклад відмінності між ними:

З Короткого Простого Прологу останньої чверті XV ст. (ВР ЛННБ МВ 101, 270 л.)	З Поширеного Простого Прологу кінця XV ст. (ІР НБУВ, ф. 310, № 18)	Зі Стишного Прологу середини XVI ст. (ВР ЛННБ НТШ 237)
<p>Сѣла мѣница варвара. елше ѿ ѿгѣѣ, дѣи дикѣра нѣкоѣго ѣлина. ѿгѣ (лѣ) же ѣл занѣ бѣ крапа. Огѣцѣ же ѣл сотвори стѣпѣ. вѣокѣ ѿ занѣ ѿ да не бохѣтѣ ѣл никто ѣ же бѣ во црѣво мѣзимѣна нечѣна ѿ да ѣи ѿдолы ѿгѣцѣ ѣл. да тѣмо кланѣтѣ ѣи.</p>	<p>Сѣла мѣница варвара. бѣ ѿ вѣгѣока. дѣи дикѣора нѣкоѣго ѣлина. при максимѣнѣ нечѣнѣемѣ царн. сѣцѣ же ѣа занѣ бѣти ѿ крапѣ. ѣако да не вѣхѣтѣтѣ ѣа никтоже. створи стѣпѣ вѣокѣ. ѿ занѣ ю ѿ немѣ ѿ даѣтѣ ѣи ѿдолы да поклонѣтѣ ѣи.</p>	<p>ѿ глѣчнаго вѣгѣока дѣи дикѣора нѣкоѣго ѣлина. на вѣоцѣ пѣрѣ сѣцѣ хранима. цвѣченѣ радѣ телѣнѣлѣ краѣсѣтѣ.</p>

Крім вищезгаданих коротких проложних житій виділяємо **поширені проложні житія св. Варвари**, хоча, власне, їх можна зустріти і в складі прологів та четгій-міней, і нема підтвердження, що цей текст з'явився у нас саме в складі якоїсь великої всезбірки чи її редакції. Однак у світовій православній літературі житія такого об'єму відносять переважно до проложних, а також спеціалізованих збірок. Найбільш рання відома слов'янська версія такого житія, болгарського походження, міститься у збірнику житій святих жон, знайденому у бібліотеці Гентського університету (Бельгія) у XIX ст. Переписаний він був у Бдині (м. Видині в Болгарії) 1360 р.¹ Автор публікації описав її, як пам'ятку сербської редакції XIV ст.²

Однак наявні у нас тексти не є похідними від вищезгаданого тексту. Мало того, розглянуті нами списки мають настільки серйозні відмінності, що поки нам не вдалося виділити окремі редакції. М. Федорова вважала дані відмінності “несуттєвими”³, але це й не вірно. Див. зокрема:

З Бдинського збірника 1360. (Маргѣнов І. Ук. соч., с. 3–9)	Зі збірника XV ст. (РГБ, ф. 304, № 754, 581 арк.)	За Четією-Мінесю XV–XVI ст. (РГБ, ф. 113, № 195 (593))	З Прологу на вересень–січ. 1520–1540 рр. (ІР НБУВ Ф. 1 № 3952)	З Прологу кінця XVI – поч. XVII ст. (ІР НБУВ, ф. 313, № 9)	За Четією-Мінесю XVII ст. (РГБ. Ф. 98 № 41)	Львівський текст житія, (І. Франко, 1910, т. 5, с. 186–188)
<p>ѿ ре ѣмоу сѣла невѣнли ѿгѣ моѿ ѣако трѣ свѣтила сѣтѣ. ѿцѣ ѿ ѣнѣ ѿ стѣлѣ дѣхѣ.</p>	<p>сѣла же варвара ре ѣмѣ не вѣн ли оѣе моѿ ѣако трѣ свѣтѣи сѣ. ѿми же вѣл дѣла провѣцѣлетѣ. оѣцѣ ѿ ѣнѣ ѿ стѣлѣ дѣхѣ.</p>	<p>ѿвѣцѣлѣши же сѣла варвара ре, не вѣн ли ѿгѣ моѿ ѣако трѣ свѣтѣнла сѣтѣ. ѿми же вѣл дѣла провѣцѣлетѣ, ѿцѣ ѿ ѣнѣ ѿ стѣлѣ дѣхѣ.</p>	<p>ѿвѣцѣлѣши сѣла варвара ѿ рече. невѣнли оѣе моѿ, ѣако трѣ свѣтѣла сѣтѣ. ѿми вѣлка дѣла провѣцѣлетѣ. ѿцѣ ѿ ѣнѣ ѿ стѣлѣ дѣхѣ.</p>	<p>ѿвѣцѣлѣши сѣла варвара ре ѣмѣ, невѣнли ѿгѣ мо ѣа трѣ свѣтѣла сѣ, ѿми вѣлка дѣла чѣлка провѣцѣлетѣ, ѿцѣ ѿ ѣнѣ ѿ стѣлѣ дѣхѣ.</p>	<p>ѿвѣцѣлѣши же сѣла варвара рече, не вѣн ли оѣе моѿ ѣако трѣ свѣтѣла сѣ ѿми же вѣлка дѣла провѣцѣлетѣ, оѣцѣ ѿ ѣнѣ ѿ стѣлѣ дѣхѣ.</p>	<p>ѿвѣцѣлѣши же сѣла Варвара рече ѣмоу: «Не вѣн ли, ѿгѣ моѿ, ѣако трѣ свѣтѣнла сѣтѣ, ѿми же вѣлка дѣла чѣлка провѣцѣлетѣ. ѿцѣ ѿ ѣнѣ ѿ стѣлѣ дѣхѣ.</p>

Таким чином, виділення редакцій у даній групі є поки побажанням на майбутнє. І, разом з тим, розмаїття текстів свідчить про те, що воно було аж надто вагомим для різних книжників, і, вірогідно, не лише в Києві, аби раз-у-раз його редагувати. Це свідчить про

¹ Маргѣнов І. Бдинський сборник 1360. Рукопись гентской библиотеки. Памятники древней письменности. СПб., 1882. Т. XIV. С. 1.

² Там же. С. 2.

³ Федотова М. А. Житие святой Варвары в Древней Руси. 2003. С. 80–81.

поширення вшанування св. Варвари на всіх землях колишньої Київської держави.

Цікавим є текст, опублікований І. Франком¹. Список датується XIX ст. і має деякі особливості, не притаманні іншим житіям. Серед них – декілька вставок, написаних, як здається, по пам'яті людиною, знайомою з текстом свят. Димитрія Туптала. Разом із тим, певні загальні особливості ведуть нас до дуже ранньої основи. Єдине, існує пересторога, що автор міг бути знайомий не з давнім східнослов'янським текстом, а з Бдинським збірником, опублікованим у 1880-х рр., інші ж особливості з'явилися в результаті збігу при дуже якісному редагуванні тексту. Стосовно усіх вищезгаданих текстів існує головне питання. Якщо ми припустимо, що мощі св. Варвари були у Києві вже у XII ст., то чому це не відобразилося у цілій низці редагувань її житія?

Ясно, що аналізованих вище текстів було замало для того рівня вшанування, який супроводжував мощі св. Варвари у Києві. Отже наступним етапом стало редагування тексту, безпосередньо пов'язаного з вшануванням святої в Києві, точніше, переважно в Михайлівському монастирі і Лаврі (оскільки культурне середовище у Києві і навіть поза ним було спільне). Можна припустити, що таких текстів було чимало, але з різних причин, зокрема, через війни і руйнування, вони не збереглися. На сьогодні нам відоме лише одне житіє такого типу, другої половини XVII ст., написане ігуменом Михайлівської обителі Феодосієм Софоновичем, найбільш відомим, як автор "Хроніки з літописців стародавніх" – короткого викладу історії України та Литви². Близько 1669–1670 рр. ним було створено велику працю, в якій наведено житіє св. Варвари і чудеса від її мощей, що сталися у XVII ст. Твір о. Феодосія написаний давньою українською книжною мовою, але сам список – московського походження, і належав московському стольнику Гавриїлу Фірсовичу Давидову. М. Петров припускав, що він був зроблений для служилого московита, який у другій половині XVII ст. перебував у Києві. Список зроблений також московітом, що не знав української книжної мови й на загал був доволі малограмотним, що вплинуло на якість списку. Перша публікація чудес із цього списку здійснена М. Петровим 1894 р.³ Публікація М. Петровим і пізніше Ю. Мициком тільки чудес з роботи ігумена Феодосія різко поділило твір на дві частини, причому початок тексту, власне, житіє, лишилося для дослідників *взагалі невідомим*. Вірогідно на це вплинув вельми скептичний висновок М. Петрова, який відмовив житію у оригінальності і змістовності⁴. Цей висновок, як здається, поставив хрест на подальшому вивченні пам'ятки. Єдиний знайдений нами її огляд є у спеціалізованій роботі Я. Якушева. Втім, він не є вповні змістовним і теж залежний від висновків М. Петрова. Він оголошує список практично дослівним перекладом з польської тексту Петра Скарги⁵. Дійсно, в основі твору лежить текст П. Скарги, причому, польський його варіант, а не староукраїнський переклад, поширений в Україні. Що ж стосується змісту, то він має низку відмінностей від польського оригіналу:

1. Виключене повідомлення П. Скарги про його джерела (чи витoki його джерел) і дату мучеництва св. Варвари

2. Відмінний текст у місці, де говориться про презирство святої до батьківських ідолів.

За Житіями святих останньої чверті XVII ст. ⁶	За писаннями іг. Феодосія Софоновича ⁷	За писаннями Петра Скарги ⁸
за поданѣмъ дѣла свѣтѣго до познанѣ еѣ правдѣнаго. вѣщанна еѣ на дѣли,	за вѣщанемъ дѣла свѣтѣго да познанѣ еѣ правдѣнаго і до онѣдѣхъ собѣтѣ	za wzruszeniem Ducha Św. do poznania Boga prawego

¹ Франко І. Апокрифи і легенди з українських рукописів. Львів, 1910. Т. 5.

² Мицик Ю. А., Кравченко В. М. Софонович Феодосій. Хроніка з літописців стародавніх. Київ, 1992

³ Н. П[етров]. Мучение св. великомученицы Варвары и повесть о преславных чудесах ее Феодосия Софоновича. ТКДА. 1894. № 12. С. 598–614.

⁴ Там же. С. 600–601.

⁵ Якушев Я. Житие св. Великомученицы Варвары. С. 181–183.

⁶ Книга житій святих: ІР НБУВ, ф. 312, № 280 (735).

⁷ За: ІР НБУВ, ф. 312, № 546 (1748).

⁸ За Петром Скаргою: Ks. Piotr Skarga. Żywoty Świętych Starego i Nowego Zakonu. Petersburg, 1862. Т. 2. S. 565–566.

<p>А ѿцеви́коѣ гѣеѣ бѣоу́хвалѣтѣо оу́вѣрѣдѣла.</p> <p>на которѣи́ павѣлаа мовѣчи.</p> <p>рѣбныѣ ба чинѣи́ и́ хвалѣи́.</p> <p>бѣоу́ примотѣрѣбѣчила краѣотѣѣ великоу́ти и́ порѣкоу́ свѣта́ то́го створѣнѣно́го. не мо́гла чѣрти́ то́и на бѣги́ немѣи́ и́ камѣни́а клѣрти́. а́ле е́а рѣчи́ створѣтѣлѣви́, самѣому́ бѣоу́ правѣди́кому́ поклѣни́ла.</p>	<p>ѿцеви́коѣ бѣоу́хвалѣтѣоу́ провѣщѣно́у́ е́тѣ</p> <p>на дѣше́ бо пригладѣю́чиа́ е́линоу́тѣ</p> <p>великоу́ти́ и́ порѣкоу́ свѣта́ то́го</p> <p>створѣнѣно́го не мо́гла чѣрти́ то́ на бѣги́ немѣи́</p> <p>и́ камѣни́а клѣрти́ а́ле бѣоу́ створѣтѣлѣви́</p> <p>самѣому́ бѣоу́ правѣди́ко́у (sic!) поклѣни́ла.</p> <p>а́ на ѿцеви́коѣ бѣоу́ павѣлаа мовѣчи</p> <p>которѣи́ ба чинѣи́ и́ хвалѣи́</p>	<p>i zbrzydzenia sobie ojcowskiego bałwochwalstwa, oświecona jest na duszy; bo przypatrując się piękności i wielkości, i porządkowi świata tego stworzonego, nie mogła czci téj na bogi nieme i kamienne kłaść, ale się raczej Stworzycielowi samemu Bogu prawemu pokłoniła,</p> <p>a na bałwany płała,</p> <p>mówiąc: równi wam są,</p> <p>którzy was czynią i chwala.</p>
--	--	---

Тут видно процес редагування ігуменом Феодосієм польського тексту. Результат аж ніяк не збігається з українським перекладом. Отже Феодосій явно скористався не ним. Разом із тим, його текст зазнав впливу ще одного тексту, який ми поки визначити не можемо. Вірогідно мова йде про якусь пізнішу редакцію поширеного життя. Ми могли би назвати такий текст – Львівську редакцію, опубліковану І. Франком. Але список, використаний при публікації, є аж надто пізнім для серйозних висновків.

3. Найвний великий вставний текст про священника, посланого Оригеном, котрий охрестив св. Варвару.

Ця легенда існує у двох версіях: хрещення від самого Оригена чи його посланця. У Феодосія описано іншу версію. Треба відзначити, що зв'язок між Оригеном і св. Варварою не підтверджується ніякими реальними даними, та й жили вони в різні часи. Припущення ж про цей зв'язок походить від того, що ученицю Оригена звали Юліанією, як і співмученицю св. Варвари. Зокрема, думки про їх тотожність дотримувався Цезар Бароній².

4. Вставка про Божу кару на вівчаря, який показав на сховок святої Діоскору.

У Петра Скарги розлогої розповіді про знайдення нечестивим батьком доньки нема, лише сказано, що Діоскору вказав на місцезнаходження св. Варвари якийсь вівчар. Так само – й у редакції Феодосія Софоновича. Однак останній, написавши вже про захоплення святої батьком, знову повернувся до початку події і вставив абзац, відсутній і у П. Скарги і у його українському перекладі.

За писаннями ігумена Феодосія Софоновича ³	З писань Петра Скарги ⁴	За “Життями святих” останньої чверті XVII ст. ⁵
<p>А́ пѣна́ тѣ́а́ прѣ́коу́ ѿ́ходѣи́ не мо́гучи́ кѣдѣ́ до́ о́ноу́ вѣсо́коу́ скали́ ѿ́вѣтѣла</p> <p>З ро́казани́а (sic!) вѣ́бѣго́ чюдѣ́о́ вели́коу́ скала́ е́а́ е́ ѿ́ворѣла́ і́ прѣ́рѣ́е (sic!) е́ дѣ́ши́ за́е</p> <p>э́ноу́ якѣ́ е́ула́ за́кнѣла́а</p> <p>О́ дѣ́ноу́ чюдѣ́о́ мо́цѣ́ бѣ́е́ і́а́ створѣнѣ́ слѣ́хѣ́ вели́е. а́ ни́ чѣго́ (?) ѿ́ него́ не́подѣ́наго́ не́ ни́а́е</p>	<p>a panna tak prędko uchodzić nie mogąc, gdy do jedncj wysokiej skały przybiegła,</p> <p>z rozkazania Boskiego, cudem wielkim skała się jęj otworzyła, i przejście jęj dawszy, zaś się jako była zamknęła.</p> <p>O dziwne cudo mocy Boskić! jako stworzenie slucha woli jego, a nic u</p>	<p>А́ варѣ́вѣра́ тѣ́а́ прѣ́коу́ ѿ́ходѣи́ти́ не мо́гучи́, кѣдѣ́ до́ е́ди́ноу́ и́ска́лы́ вѣсо́коу́ при́вѣтѣла́.</p> <p>З ро́казани́а бѣ́о́го, чюдѣ́о́ вели́коу́ ска́ла е́а́ е́и́ ѿ́творѣла́. и́ про́хѣ́ е́и́ дѣ́ши́, зно́вѣ́ е́а́ за́кнѣла́ і́а́ бы́ла,</p>

¹ В оригіналі надписано над рядком.

² Якушев Я. Житие св. Великомученицы Варвары. С. 193–197.

³ За: ІР НБУВ, ф. 312, № 546 (1748).

⁴ За Петром Скаргою: Ks. Piotr Skarga. Żywoty Świątych Starego i Nowego Zakonu. S. 565–566.

⁵ Книга житій святих: ІР НБУВ, ф. 312, № 280 (735).

<p>КОЛИ БРОНИЇ ТѢ КОРНІ _____</p> <p>ГНѢВНЕНЪ ВѢЩЪ ШУКА ЕЩЕ ДОКІ</p> <p>І КГДѢ Е ЕМЪ ОДНІ ПАРТИ ТМ ГДѢША БЫЛА</p> <p>ЗАТІЛА УКАЗА</p> <p>СНАДЕН ЦЮ ОКАРЮНЕ РѢКАМИ І НОГАМИ СЕНАЪ І</p> <p>ЗА БОЛОБЫ ДОДО ПРИКОЛО</p> <p>Б ВАСЕЕМЪ І ГОЛОДО МОРИ</p> <p>ЧТО ЗА ПАРТЫ КОТОРНІ СВѢТІА ВѢЩА УКАСА</p> <p>САМЪ В СТОПѢ КАМЕНЬНІ ВѢВНИА (sic!) А ОРА</p> <p>ЕГО В САРЧЮ ОБЕНУАНИА</p> <p>А ВѢЩЕ СВѢТІА БАВАРЫ</p>	<p>niego niepodobnego nie jest, gdy bronić chce tych, które miłuje.</p> <p>Z pilnością gniewliwy ojciec szukał jeszcze córki;</p> <p>a gdy mu ją jeden pasterz, tam gdzie się była zataiła, ukazał,</p> <p>znalezioną okrutnie rękoma i nogami zbił, za włosy do domu przywłókł,</p> <p>więzieniem i głodem morzył;</p>	<p>КДѢ ЕМЪ ЕДНІЧЕ ПАРТѢ ТМ ОУКАЗАЛЪ</p> <p>ГДѢША БЫЛА ЗАТІЛА.</p> <p>НАИШОБШИ ЕНЪ ОКАРЮТНИКЪ РѢКАМИ І</p> <p>НОГАМИ СЕНАЪ. І ЗА БОЛОБЫ, ДОДОМЪ</p> <p>ПРИКОЛОКЪ.</p> <p>А ВАСЕНА І ГОЛОДО МОРИАЪ.</p>
---	---	---

5. Вставка про білий одяг, яким оповили тіла святих янголи¹

За “Житіями святих” останньої чверті XVII ст. ²	За писаннями ігумена Феодосія Софоновича ³	З писань Петра Скарги ⁴
<p>І СЪКЪ НАГІ З ВЕЛІКОУ ГЛѢОУ ПО ОУЛИЦАХЪ</p> <p>ВОДІТИ.</p> <p>А СЪНІ ДІАКОВАІ ГЪ ВЪ. ВЕДАЮЧИ І ЦЮ</p> <p>ІЛИ БОШДЮ СРАМОТЪ І МОУКИ ТРЪПЪ НА</p> <p>ЗЕМЛІ. ТМ БОШДЮ СЛАБЪ І ПОТЪХЪ</p> <p>СЪДРЪЖА Б НЕБЪ.</p>	<p>І ОКОІ НО І ВЕЛІКОУ ГОРОМОТЮ РѢКАСАЛЪ</p> <p>ОНЫА ДІАКОВАІ ГДЪ ЕГЪ ВЕДАЮЧИ ІЖЕ</p> <p>НИМЪ БОШЮ ГОРОМОТУ І МУКИ ПОДОМУ НА</p> <p>ЗЕМІ ТМ БОШЮ СЛАВУ ПОТЪХУ ОДЪЖА НЕІ</p> <p>А ГДЪ ЕГЪ ПОГЛА АГЕЛА СВОГО КОТОРО НАГОТУ</p> <p>ІВТО БАВАРЫ ВЕЛЮІ ЗАКРІВА ОДЪДОУ</p>	<p>i obie nagie z wielką sromotą po ulicach wodzić rozkazał.</p> <p>One dziękowały P. Bogu, wiedząc, iż im większą sromotę i męki podejmą na ziemi, tém większą sławę i pociechę osiągną w Niebie.</p>

У П. Скарги відсутнє повідомлення про чудо, відсутнє воно і в його українському перекладі. Однак у редакції Феодосія Софоновича воно є, і походить з іншого джерела.

6. Вставка, частково наявна і в українському перекладі П. Скарги (не тотожний тексту Феодосія) і пов'язана з посмертним вшануванням св. Варвари.

За “Житіями святих” останньої чверті XVII ст. ⁵	За писаннями ігумена Феодосія Софоновича ⁶	З писань Петра Скарги ⁷
<p>ЧТО Е ЗВѢТЪЛѢО СЛАВНОІ, ДѢИЦѢ;</p> <p>КОТРОЮ СЛАВЪ АГГЛА. КОТРОЮ ГЪ БЪ Б НЕБЪ</p> <p>НАПИСАЪ. КОТРОІ СЪ ЧАЦІ ДНѢЮТЪ. І З</p> <p>ВЕРАІЕ ЕНЪ ОУ ЦРКВІ СЛАВЪ. НА ПАМЪ ЕНЪ</p> <p>ВЪЧНІЮ,</p>	<p>ЧѢЛО СВѢТІА БАВАРЫ НЕАКІ ЕГА БОАЧИМА</p> <p>МУ БАЛРТИАНЪ УПРОИШИ ПОГРЕ ЧЕНО ВО</p> <p>ІЛИОПОУ ВЪ ІНАМО МЪБТЕ</p> <p>В КОТОРОГО ЧѢЛА СВѢТО МНОГІ ЧУДО ДѢЮЩА</p> <p>ІЩЕЛІНИА НА ШЕЛІАКІ КОЛѢН З ВЪРОЮ</p> <p>ПРИХОДАЦИ ПОДАІ СЪ</p>	<p>Toć jest zwycięstwo sławnój Barbary panienki, które w wielkości wiary i statku nieprzemожonego wygrała. Ta jej chwały korona, którą sławia Aniołowie, którą Pan w Niebie napisał, której się ludzie dziwną,</p>

¹ Даний сюжет походить від Гомілії св. Варвари св. Іоана Дамаскіна: Langen, Joseph. Johannes von Damaskus. Gotha, 1879.

² Книга житій святих: ІР НБУВ, ф. 312, № 280 (735).

³ За: ІР НБУВ, ф. 312, № 546 (1748).

⁴ Ks. Piotr Skarga. Żywoty Świętych Starego i Nowego Zakonu. S. 565–566.

⁵ Книга житій святих: ІР НБУВ, ф. 312, № 280 (735).

⁶ За: ІР НБУВ, ф. 312, № 546 (1748).

⁷ Ks. Piotr Skarga. Żywoty Świętych Starego i Nowego Zakonu. S. 565–566.

<p>Ѡ хѣ ѿѣ гдѣ нашѣ ѡмѣ слава въ вѣкы вѣчныѣ, аминь.</p>	<p>Ѡ хрѣ ѿе гдѣ ншѣ.</p>	<p>i z weselem ją w Kościele sławią, na pamiątkę jej wieczną w Chrystusie Jezusie, który w równém Bóstwie króluje z Ojcem i z Duchem Św. na wieki wieków, Amen.</p>
--	--------------------------	---

Як бачимо, в оригіналі П. Скарги, перекладі і редакції ігумена Феодосія кінцівка життя суттєво відрізняються. П. Скарга надав їй традиційне католицьке завершення, у перекладі його тексту надано вигляду традиції православної. Але найцікавіший варіант міститься у редакції Феодосія. Тут є повідомлення про викуплення її мощей невідомим Валентіаном, який згаданий у багатьох поширених життях. Отже у редакції ігумена Феодосія ми бачимо використання в якості основи писання П. Скарги із вставкою суттєвих для православної людини фрагментів. Джерело цих фрагментів важко визначити, оскільки текст серйозно відредагований. Є всі підстави вважати, що це текст на зразок поширених житій.

Віталій Крижанівський

Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник відділу давніх актів
Центральний державний історичний архів України, м. Київ

НЕВІДОМІ СТОРІНКИ ЖИТТЯ МИТРОПОЛИТА ХАРКІВСЬКОГО ТА БОГОДУХІВСЬКОГО СТЕФАНА ЗА МАТЕРІАЛАМИ ЦДІАК УКРАЇНИ

Серед уродженців Чернігово-Сіверщини достатньо цікавою та неординарною є постать митрополита Харківського та Богодухівського Стефана, у миру – Стефана Максимовича Проценка (1889–1960). Архієрей помер у жовтні 1960 р., але навіть через півстоліття життєвий шлях його, особливо до 1922 р., повний “білих лакун”. 1960 р. в “Журнале Московской Патриархии” (№ 12) було надруковано некролог, який достатньо повно окреслював професійний шлях священнослужителя. Відповідно до нього, С. М. Проценка прийняв монаший постриг (1922), отримав сан архімандрита (1922); почергово очолював Козелецьку (від 1926 р.), Чернігівську та Козелецьку (1932–1936), Уфимську (1942) єпархії. У міжвоєнний період неодноразово зазнавав переслідувань, арештів, ув’язнень (1926–1928, 1931, 1936–1942). Від 1944 р. – архієпископ Полтавський та Кременчуцький, а з 1945 по 1960 р. – архієпископ, митрополит (від 1959 р.) Харківський та Богодухівський¹. Ці відомості про митрополита в подальших наукових дослідженнях радянської і пострадянської доби без істотних змін знайшли своє відображення в біографічних нарисах².

Проте зовсім інша ситуація склалася з віхами життєвого шляху С. Проценка до 1922 р. Так, до 1991 р. лише два видання репрезентували достатньо поверхові, майже тотожні відомості про цього духівника, наприклад:

¹ Стефан (Проценка Степан Максимович). *Биографический словарь выпускников Киевской Духовной Академии: 1819–1920-е гг.* Материалы из собрания проф. Протоиерея Ф. И. Титова. К.: Издательский отдел Украинской Православной Церкви, 2015. Т. 2. С. 606. (текст некролога “Журнал Московской Патриархии, 1960, № 12”).

² Див.: Швець В. Архієпископ Харьковський и Богодуховський Стефан. *Архипастыри Харьковской епархии (1799–1999)*. Харьков, 1999. С. 91; Славні імена Носівщини / (друге видання). Ніжин: Аспект-Поліграф, 2012. 384 с.; Талалай М. Светлой памяти митрополита Харьковского и Богодуховского Стефана. URL.: <http://orthodox.cn.ua/#2023-06-01>.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ВУАН	– Всеукраїнська академія наук
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ЗНТШ	– Записки Наукового товариства імені Шевченка
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
ЖМНП	– Журнал Міністерства народного просвещения
КПЛ-А	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-А-НДФ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів” Науково-допоміжний фонд
КПЛ-Н	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Негатив”
КПЛ-ПЛ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Плани”
КПЛ-Ф	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Фотографії”
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НЗ “КПЛ”	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”
НМІУ	– Національний музей історії України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УАЩ	– Український археографічний щорічник
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

ЗМІСТ

Двадцята Міжнародна наукова конференція “Церква – наука – суспільство: питання взаємодії” (23–24 червня 2022 р.)

<i>Ванжула О. М.</i>	Архітектурні пам'ятки Чернігова за часів військових конфліктів ХХ–ХХІ ст.: історична ретроспектива та реалії сьогодення	7
<i>Вовк О. Б.</i>	Евакуація церковного майна під час Першої світової війни за документами ЦДІАК України	13
<i>Ведєнєєв Д. В.</i>	Особливості оперативної діяльності радянської спецслужби щодо протестантських деномінацій в Українській РСР під час Другої світової війни	15
<i>Гейда О. С.</i>	Ідеологічна експансія московської митрополії на терени Чернігово-Брянської єпархії як складова гібридних війн ХV–ХVІ ст.	20
<i>Дубовінський Є. В.</i>	Почаївський василіянський монастир під час Польського повстання 1830–1831 рр.	27
<i>Жиленко І. В.</i>	100 років планів: чи не пора втілити?	31
<i>Ластовська О. Л.</i>	Тема війни у щоденниках київського митрополита Серапіона	35
<i>Оліцький В. О.</i>	Вплив Другої світової війни на становище РПЦ в Україні	38
<i>Петрушко Л. А.</i>	Нерадісно-емоційний вимір війни в оригінальній середньовічній літературі	42
<i>Пономарьов О. М.</i>	Обтяження повинностями православної церкви в Молдавському князівстві під час російсько-турецької війни 1768–1774 років	45
<i>Путова Г. В.</i>	Роль храму в умовах збройних конфліктів. Київський собор Святого Олександра під час воєн та революцій (до 180-річчя освячення)	52
<i>Романченко О. Д.</i>	Північна прибудова до пекарні (Ковнірівський корпус): дослідження, реставрація, інтерпретація	57
<i>Сирбу Лівія Заболотна Лілія</i>	Оцифрування культурної спадщини у Національному музеї історії Молдови в рамках наукових проєктів: досвід та виклики сучасності	62
<i>Ситий Ю. М.</i>	Ґрунтовий могильник на посаді Домотканівського городища	67
<i>Скороход В. М. Жигола В. С. Ситий Ю. М.</i>	Дослідження цвинтаря Покровської церкви у Чернігові 2021 р.	70
<i>Травкіна О. І.</i>	Пошкоджена війною ікона Богородиці із Успенського собору Єлецького монастиря м. Чернігова	73
<i>Черевко І. А.</i>	Захист від підтоплення території гостинного двору Києво-Печерської лаври: історичний досвід, проблеми, вирішення	79

**Двадцять перша Міжнародна наукова конференція
“Церква – наука – суспільство: питання взаємодії”
(31 травня – 1 червня 2023 р.)**

***Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу:
інтердисциплінарні дослідження***

<i>Гейда О. С.</i>	Вкладні написи на пам'ятках з чернігівської П'ятницької церкви та реконструкція її історії першої половини XVII ст.	86
<i>Piotr Hubicki, Dr. Karolina Studnicka-Mariańczyk</i>	Dzieje kościelne miasta Częstochowy w okresie II wojny światowej	94
<i>Крайня О. О.</i>	Моці святих печерських у Микільській лікарняній церкві Києво-Печерської лаври та деякі зауваги до історії фундації храму	100
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	До питання атрибуції постатей на іконі “Покрова Богородиці” в іконостасі Софійського собору (м. Київ)	110
<i>Пєфтіць Д. М.</i>	Матеріали передскіфського часу з досліджень Митрополичого саду	117
<i>Пітатєлева О. В.</i>	Волинські розписи І.С. Їжакевича в контексті нового церковного мистецтва	120
<i>Прокоп'юк О. Б.</i>	Гетьманські земельні вклади Києво-Печерській лаврі: мотиви та особливості	128
<i>Терещук О. М.</i>	Дорогоцінні вклади XVI–XVIII ст. до Києво-Печерської лаври роботи українських золотарів із зібрання Скарбниці НМІУ	132

Писемні джерела з історії християнської церкви: дослідження та інтерпретація

<i>Варивода А. Г.</i>	Архівні джерела до історії гаптарської справи у Києво-Флорівському Вознесенському монастирі XVIII ст.	138
<i>Вєдєнєєв Д. В.</i>	Конфесійний напрям у діяльності зовнішньої розвідки органів державної безпеки Української РСР (1945–1991)	143
<i>Жилєнко І. В.</i>	Ранні редакції житія св. Варвари в Україні	148
<i>Крижанівський В. М.</i>	Невідомі сторінки життя митрополита Харківського та Богодухівського Стефана за матеріалами ЦДІАК України	153
<i>Кузьмук О. С.</i>	Три документи до історії Києво-Подільської протопопії XVIII ст.	159
<i>Кузьмук О. С.</i>	Зображення сакральних споруд Київської губернії XIX століття у матеріалах фонду 127 ЦДІАК України	165
<i>Ластовська О. Л.</i>	Український світ Києва за матеріалами щоденників митрополита Серапіона	169
<i>Ластовський В. В.</i>	Святий Макарій Токаревський: три житія чи одне?	172
<i>Осієвська О. М.</i>	Цифровізація архівних церковних документів як засіб оптимізації наукових досліджень	175

<i>Нікітенко М. М.</i>	Літургійні змісти “Києво-Печерського патерика” як ключ до розуміння давньоруської історії	179
<i>Пономарьов О. М.</i>	Останні дні життя графа Рум’янцева-Задунайського	181
<i>Путова Г.В.</i>	Джерела до вивчення історії київського римо-католицького собору Святого Олександра	184
<i>Соломко Т. М.</i>	“Оптимізація” фонду “Київська духовна консисторія” в 30–50-х роках минулого століття	188

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Максим Остапенко, кандидат історичних наук, генеральний директор Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *голова*

Ярослав Файзулін, кандидат історичних наук, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – *співголова*

Ольга Вовк, начальник відділу давніх актів Центрального державного історичного архіву України, м. Київ

Всеволод Івакін, кандидат історичних наук, завідувач відділу археології Києва ІА НАН України

Анна Яненко, кандидат історичних наук, заступниця начальника відділу історії та археології Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”

Костянтин Крайній, кандидат історичних наук, заступник генерального директора з наукової роботи Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *відповідальний секретар*

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Валерій Ластовський, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Рафал Димчик, доктор габілітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані

Норберт Моравець, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Кароліна Студницька-Мар'янчик, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Ольга Крайня, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник, Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

Сергій Тараненко, кандидат історичних наук, завідувач науково-дослідного відділу археології, Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”
Протокол № 4 від 16.05.2024 р.

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Двадцятої (23–24 червня 2022 р.) та Двадцять першої (31 травня – 1 червня 2023 р.) Міжнародних наукових конференцій / Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”. Київ, 2024. 192 с.

У збірнику вміщено статті українських та іноземних дослідників, присвячені актуальним історичним, історіографічним, джерелознавчим та археографічним питанням дослідження історії Церкви; проблемам реставрації та збереження християнських пам'яток, археологічним дослідженням.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква – наука – суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали
Двадцятої (23–24 червня 2022 р.) та
Двадцять першої (31 травня – 1 червня 2023 р.)
Міжнародних наукових конференцій

КИЇВ – 2024

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії

Матеріали Двадцятої (23–24 червня 2022 р.) та

Двадцять першої (31 травня – 1 червня 2023 р.)

Міжнародних наукових конференцій

Відповідальний за випуск

Крайній К. К.

Корегування, дизайн, верстка

Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 8

тел. 044-406-63-27

e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Формат 60×84/8 Друк цифровий

Гарнітура Times New Roman. Ум.-друк. арк.: 22,32

Виготовлювач: ФОП Андрієвська Л. В.

м. Київ, вул. Бориспільська, 9

Свідоцтво: серія В03 № 919546 від 19.09.2004 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК "КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА"
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2022 - 2023

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
ДВАДЦЯТОЇ ТА ДВАДЦЯТЬ ПЕРШОЇ
МІЖНАРОДНИХ НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЙ

КИЇВ – 2024